

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

IKKI FAKTORGA ASOSLANGAN AUTENTIFIKASIYA ALGORITMI

Imamaliyev Aybek Turapbayevich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston,

oimamaliyev1987@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada ikki faktorli autentifikasiya sxemasi tadqiq etiladi. Shuningdek, ko‘plab olimlar taklif etgan ikki faktorli autentifikasiya sxemalaridan ilhomlangan holda, takomillashtirilgan ikki faktorli autentifikasiyalash sxemasi taklif etiladi. Bunda autentifikasiya jarayoni ikki bosqichni o‘z ichiga oladi: ro‘yxatdan o‘tish va kirish bosqichlari.

Kalit so‘zlar: identifikasiya, autentifikasiya, bir martali parol, ikki faktorli autentifikasiya, statik parol, tasodifiy son, shifrlash funksiyasi, xesh funksiya, simmetrik kalit.

Kirish

Ushbu maqolada ikki faktorli autentifikasiya sxemasi ko‘rib chiqiladi. Mazkur sxemaning asosiy maqsadi bitta faktorli autentikasiyaning kamchiliklarini bartaraf etish uchun statik parol va OTP kabi usullarni birlashtirishdan iborat. Bunda autentifikasiyalash uchun veb-illovalar va autentifikator vositalarini birlashtirish masalasi hal etiladi. Ikki faktorli autentifikasiya sxemalarini ko‘plab olimlar taklif etgan. Jumladan, D. Vang va boshqalar tomonidan ikki faktorli sxemalar tadqiq etilgan[1]. Mazkur tadqiqotga ko‘ra, 2009 yilda tadqiq etilgan Xu va boshqalarning sxemasi, 2010 yilda taklif etilgan Sud va boshqalarning sxemasi, 2011 yilda taklif etilgan Xe va boshqalarning sxemasi, 2012 yilda taklif etilgan Chen va boshqalarning sxemasi, 2013 yilda taklif etilgan Li va boshqalarning sxemasi, 2014 yilda taklif etilgan Kumarxan va boshqalarning sxemasi, shuningdek 2015 yilda taklif etilgan Muhava va boshqalarning sxemasi tahlil etilgan. Tahlil etish natijasida yuqoridagi sxemalarning kamchiligi bayon etilgan. Mazkur tadqiqotlardan ilhomlangan holda, takomillashtirilgan ikki faktorli autentifikasiyalash sxemasi taklif etiladi. Bunda autentifikasiya jarayoni ikki bosqichni o‘z ichiga oladi: ro‘yxatdan o‘tish va kirish bosqichlari.

Asosiy qism

Mazkur algoritmda quyidagi belgilanishlardan foydalanilgan:

Belgilanishi	Tavsifi
U_i	i chi foydalanuvchi
S	Autentifikasiya serveri
ID_i	Foydalanuvchi identifikatori
P_i	Foydalanuvchi paroli
R_N	Tasodfiy son
T_i	Vaqtdan olingan qiymat
$H()$	Kriptografik xesh funksiya
HR	Holat raqami
P_K	Bir martali parol
D_A	Dayjest
a_i	Holat raqami HR , bir martali parol P_K va R_N ni D_A ga XOR amali bo'yicha jamlangan qiymati
$E_K()$	Shifrlash funksiyasi
$OATH_K()$	Bir martali parolni generatsiyalash funksiyasi
OTP	Bir martali parol
K	Simmetrik kalit

Ro'yxatdan o'tish bosqichi

Autentifikasiya jarayoni server S va foydalanuvchi U_i o'rtasida ikki tomonlama amalga oshiriladi. Ro'yxatga olish bosqichi quyidagi qadamlar ketma-ketligi asosida izohlanadi.

1-qadam. Server S foydalanuvchi U_i dan mijoz identifikatorini yuborishni so'raydi (veb-sahifa orqali). Dasturiy vosita tomonidan yaratilgan mijoz identifikatori noyob hisoblanadi.

2-qadam. Foydalanuvchi U_i server S ga o'zining noyob mijoz identifikatorini yuboradi. Server S noyob identifikatorga mos tasodfiy son Rnd_i hosil qiladi va uni ma'lumotlar bazasiga saqlab qo'yadi.

3-qadam. Foydalanuvchi U_i dasturiy vosita orqali bir martali parolni shakllantirish uchun simmetrik kalitni yaratadi va dasturiy vosita xotirasiga saqlab qo'yadi. Yaratilgan simmetrik kalit himoyalangan kanal orqali serverga taqdim etiladi. Server S mahfiy kalitni identifikatorga mos holda ma'lumotlar bazasiga saqlab qo'yadi.

4-qadam. Server S foydalanuvchi U_i ga mijoz dayjestini (D_A), mahfiy kalitni (K_S) va server tasodfiy sonini (R_S) yuboradi. Dayjest mijoz identifikatori, server mahfiy kaliti va xeshlash algoritmi yordamida yaratiladi. Dayjest foydalanuvchining mobil qurilmasi yoki kompyuterida saqlanadi.

$$D_A = H(R_S, ID_A, K_S) \quad (1)$$

Bu yerda, D_A – foydalanuvchi A ga yuborilgan dayjest, $H(\cdot)$ – bir tomonlama xesh funksiya, R_S – server yaratga tasodfiy son, K_S – maxfiy kalit, ID_A – foydalanuvchi identifikatori.

Kirish bosqichi

Xaqiqiylikka tekshirish jarayoni quyidagi ketma-ketliklar asosida amalga oshiriladi:

1-qadam. Server foydalanuvchidan mijoz identifikatorini yuborishni so'raydi.

2-qadam. Foydalanuvchi serverga o'zining noyob mijoz identifikatorini yuboradi. Server yuborilgan identifikatorga mos xolda holat raqami HR va mahfiy kalit K asosida bir martali parol P_K ni yaratadi.

3-qadam. Server tasodfiy son R_N ni tanlaydi va (1) formula yordamida D_A ni hisoblaydi. Server quyidagilarni hisoblab foydalanuvchiga yuboradi.

$$a_1 = D_A \oplus HR \quad (2)$$

$$a_2 = D_A \oplus P_K \quad (3)$$

$$a_3 = D_A \oplus R_N \quad (4)$$

$$a = E_K(a_1, a_2, a_3) \quad (5)$$

Bu yerda, $E_K(\cdot)$ – holat raqami HR, bir martali parol P_K va R_N ni shifrlash funksiyasi.

$$H_1 = H(HR, P_K, T_1, R_N) \quad (6)$$

Bu yerda $H(\cdot)$ bir tomonlama xesh funksiya, T_1 server tomonidan biriktirilgan vaqt belgisi va R_N tasodifiy son.

Server foydalanuvchiga T_1 , a va H_1 ni yuboradi.

4-qadam. Serverning haqiqiyliги 3-qadamda yuborilgan T_1 vaqt belgisi bilan tekshiriladi. Agar u to'g'ri kelsa, foydalanuvchi quyidagi tenglamalarda ko'rsatilganidek, server tomonidan yuborilgan a ma'lumotni oladi.

$$D_{K_S}(a) = (a_1, a_2, a_3) \quad (7)$$

Foydalanuvchi mobil telefoni yoki kompyuterida mavjud bo'lgan kalit yordamida server tomonidan yuborilgan a shifratni hisoblab chiqaradi (3-qadamda). D_A dan foydalanib HR, P_K va tasodifiy son R_N kabi ma'lumotlarning turli komponentlarini olish mumkin.

$$a_1 \oplus D_A = HR \quad (8)$$

$$a_2 \oplus D_A = P_K \quad (9)$$

$$a_3 \oplus D_A = R_N \quad (10)$$

Ushbu qadamda foydalanuvchi server tomonidan yuborilgan xesh qiymatdan foydalangan holda ma'lumotlar yaxlitligini tekshiradi va vaqt belgisi orqali buni tasdiqlaydi. Shu tarzda, foydalanuvchi serverni holat raqami HR, bir martali parol P_K , tasodifiy raqam R_N va vaqt belgisi asosida tekshiradi. Keyingi qadamda foydalanuvchi server tomonidan tekshiriladi.

5-qadam. Server foydalanuvchining haqiqiyligini tekshirishda foydalanuvchi tomonidan yuborilgan vaqt belgisi T_2 dan foydalanadi.

Foydalanuvchining mobil telefoni yoki kompyuterida saqlanadigan mahfiy kalit va vaqt belgisi T_2 (11) tenglamada ko'rsatilganidek, OATH algoritmidan foydalanib OTP hosil qilinadi.

$$OATH_K(D_A, T_2, HR) = OTP \quad (11)$$

$$H(OATH, R_N) = \beta \quad (12)$$

A foydalanuvchi T_2 va β ni serverga yuboradi.

6-qadam. Server T_2 vaqt belgisining haqiqiyligini tekshiradi. Agar u noto'g'ri bo'lsa, server kirish so'rovini rad etadi. Aks holda, OTP va R_N ning xesh qiymati β tekshiriladi. Agar server ma'lumotni to'g'ri deb topsa, foydalanuvchining xaqiqiyligi tasdiqlanadi.

Xulosa

Ushbu maqolada ikki bosqichdan iborat ikki faktorli autentifikasiyalash algoritmi tadqiq etildi. Brinchi bosqichda foydalanuvchi serverdan ro'yxatdan o'tishni amalga oshirilgan. Bunda xavfsizlik nuqtai nazaridan qo'shimcha ravishda tasodifiy sondan foydalanilgan va dayjest hisoblab chiqilgan. Ikkinchi bosqichda foydalanuvchi serverdan autentifikasiyadan o'tish masalasi xal etilgan. Bunda xavfsizlikni oshirish uchun xesh funksiya, tasodifiy son, shifrlash funksiyasi va bir martali paroldan foydalanilgan. Bir martali parol ikkinchi faktor sifatida foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Wang D. et al. The request for better measurement: A comparative evaluation of two-factor authentication schemes //Proceedings of the 11th ACM on Asia conference on computer and communications security. – 2016. – С. 475-486.

2. Ibaydullayeva U. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДНО ВОСПИТУЕМЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – №. 2.